

Meeting report

Modalità ibrida: Cisco Webex (online)

Organizzato da: **INFOTEAM srl** (soggetto partner), **EUrelations GEIE srl** (soggetto capofila)

Progetto: Marine Observation System - MarObsSys

Proposta di progetto: ID 59C6851E34

CUP: J43C22000320006

Acronimo Progetto:	MarObsSys
Titolo Progetto:	Marine Observation System
Spoke di riferimento:	SPOKE 8 – Maritime, Marine, and Inland Water Technologies: Towards the Digital Twin of the Upper Adriatic
RT, sub-task, domain:	RT1 Biologia degli ecosistemi dell'idrosfera
Durata (mesi):	12
Abstract:	<p>Il progetto "Marine Observation System" si propone di rivoluzionare il settore ittico attraverso l'innovazione digitale per la raccolta dei dati della pesca ed il supporto per l'individuazione di caratteristiche biologiche e fisiche mediante l'elaborazione delle immagini con tecniche di Intelligenza Artificiale. L'obiettivo principale è sviluppare un sistema innovativo di osservazione delle risorse marine, combinando digital logbook, riconoscimento visivo basato su Machine Learning e cloud computing. MarObsSys mira a superare le attuali sfide del settore, come l'imprecisione dei metodi di monitoraggio tradizionali e la mancanza di integrazione dei dati. Il sistema proposto permette un monitoraggio non invasivo e preciso delle risorse ittiche, migliorando significativamente la gestione sostenibile della pesca. Il progetto prevede fasi di validazione sul campo, coinvolgendo direttamente gli operatori del settore. Una piattaforma online faciliterà la condivisione dei dati e stimolerà ulteriori innovazioni. L'approccio adottato mira a trasformare la gestione delle risorse marine, proponendosi come modello di innovazione responsabile, bilanciando progresso tecnologico, sostenibilità ambientale e condivisione della conoscenza.</p>
TRL iniziale:	4 - Tecnologia convalidata in laboratorio

TRL finale:	<i>6 - Tecnologia dimostrata in ambiente (industrialmente) rilevante</i>
--------------------	--

Oggetto: Presentazione dei risultati conclusivi e prospettive future del progetto

In data **29 ottobre 2025**, alle ore **16:05**, si è svolto in modalità online il webinar di **presentazione dei risultati conclusivi e prospettive future del progetto**, il cui scopo è stato condividere esperienze, buone pratiche e valutare possibili ambiti di collaborazione e valorizzazione dei risultati ottenuti grazie al progetto MarObsSys.

La riunione è stata **presieduta da**:

- **Luca Di Nicola** – Infoteam
- **Nicola De Santis** - EURelations GEIE

Partecipanti

Nome e Cognome	Azienda
Nicola De Santis	EURelations GEIE
Camilla Mucci	EURelations GEIE
Luca Di Nicola	Infoteam srl
Danilo Delli Benedetti	Infoteam srl
Gianluca Coidessa	CO.GE.PA (fornitore)
Alexandra Denisa Szabo	Infoteam srl
Stefano Querin	OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Nicola Bianconcini	Kedos (fornitore)
Fabio Brunetti	OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Roberto D'Antoni	
Igor Celic	OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Elisa Banchi	OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Jacopo Bianco	Pescatore Marano Lagunare
Lian Nicola	Pescatore Marano Lagunare

Ordine del giorno

1. Presentazione dei risultati raggiunti e il ruolo svolto dal partenariato;
2. Presentazione delle attività tecniche implementate dai fornitori, con il coinvolgimento diretto di operatori, pescatori e altri referenti del settore pesca;
3. Presentazione dei prodotti e dei deliverable realizzati;
4. Presentazione delle prospettive e delle attività di exploitation previste per il prossimo futuro.

1. Presentazione dei risultati raggiunti e il ruolo svolto dal partenariato

All'inizio del webinar è stato illustrato il progetto **MarObsSys**, evidenziandone la natura di iniziativa finanziata dal **Programma PNRR** nell'ambito del **Consorzio iNEST**, coordinato dall'**Università degli Studi di Trieste**. Dopo aver sottolineato il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati presentati i due partner di progetto, **EURelations GEIE** e **INFOTEAM srl**, introducendo il rispettivo ruolo operativo e scientifico. Successivamente, **Nicola De Santis** ha approfondito il contesto di riferimento del progetto, illustrando come **MarObsSys** si inserisca all'interno dello **SPOKE 8 "Maritime, Marine and Inland Water Technologies: Towards the Digital Twin of the Upper Adriatic"**, e spiegando l'origine e la motivazione dell'idea progettuale, finalizzata al monitoraggio integrato delle risorse marine.

Sono quindi stati riepilogati i **risultati attesi**, tra cui il passaggio del livello di maturità tecnologica da **TRL 4 a TRL 6**, attraverso:

- lo sviluppo e l'implementazione di uno **Smart e-Logbook** per la registrazione digitale delle operazioni di pesca;
- la creazione di un **sistema di riconoscimento visivo basato su Machine Learning**, per l'identificazione automatica delle specie ittiche a bordo;
- l'integrazione dei dati raccolti in un **ambiente di Cloud Computing**, a supporto dell'elaborazione e dell'analisi;
- la **riduzione degli errori** nella stima delle catture;
- e il **miglioramento dell'efficienza** nei processi di raccolta e validazione dei dati rispetto ai metodi tradizionali.

Nel complesso, la sessione introduttiva ha consentito di delineare con chiarezza il quadro metodologico e tecnologico del progetto, valorizzando il contributo di innovazione apportato al sistema di monitoraggio e gestione sostenibile delle attività di pesca.

2. Presentazione delle attività tecniche implementate dai fornitori, con il coinvolgimento diretto di operatori, pescatori e altri referenti del settore pesca

Nella seconda parte del webinar è stato illustrato il **workplan del progetto**, presentato in modo chiaro e divulgativo, con l'obiettivo di fornire una visione d'insieme dei diversi **Work Package**, delle relative responsabilità, dei periodi di attività e degli output previsti.

È stato innanzitutto descritto il **WP1**, dedicato allo **studio e all'analisi dello stato dell'arte del comparto ittico** con riferimento al grado di digitalizzazione del settore e alla conseguente **definizione degli obiettivi strategici** per la transizione digitale. A seguire, il **WP2** ha riguardato la **progettazione, lo sviluppo e il rilascio dello Smart e-Logbook**, integrato con un **modello di Machine Learning** per il riconoscimento automatico delle specie ittiche e con servizi di **Cloud Computing** per la gestione e l'elaborazione dei dati.

Il **WP3** ha rappresentato la **fase più operativa del progetto**, focalizzata sulla **raccolta dei dati di pesca** tramite i **casi pilota**, finalizzati a validare sul campo le soluzioni digitali sviluppate.

Durante la presentazione è stato sottolineato che tutte e tre le **milestone principali** sono state pienamente raggiunte:

1. **Ricognizione dello stato dell'arte** nella transizione digitale del settore ittico e definizione degli obiettivi per la sua implementazione;
2. **Analisi, progettazione e implementazione** delle soluzioni digitali, con rilascio del sistema Smart e-Logbook;
3. **Raccolta dei dati di pesca**, finalizzata alla messa a disposizione degli operatori di uno **strumento digitale di supporto alla compilazione del giornale di bordo**, arricchito da **funzionalità di intelligenza artificiale** a supporto delle decisioni operative.

Infine, è stato evidenziato che per la conduzione della fase sperimentale, indispensabile alla raccolta dei dati, è stato previsto il coinvolgimento di due pescherecci della piccola pesca costiera della marineria di Marano Lagunare, individuati come casi pilota per la validazione e l'ottimizzazione del sistema sviluppato.

3. Presentazione dei prodotti e dei deliverable realizzati;

Nella terza parte del webinar è stata condivisa, a cura di **Luca Di Nicola**, una descrizione più approfondita e precisa dei singoli Work Package, con particolare attenzione agli **aspetti tecnici e operativi** emersi nel corso delle attività di progetto.

È stata inizialmente illustrata la fase dedicata all'analisi dello stato dell'arte delle operazioni di raccolta dati a bordo dei pescherecci, con un focus specifico sulla Piccola Pesca Costiera (PPC). Tale analisi ha permesso di comprendere in modo più puntuale gli interessi, le esigenze e le criticità percepite dagli operatori, individuando **soluzioni digitali di reale utilità per la categoria**, anche in termini di miglioramento della sicurezza a bordo.

A cura di COGEPA Friuli Venezia Giulia, è stata svolta una consulenza specialistica basata su interviste dirette, focus group e survey mirate. Le indagini si sono focalizzate sulla **familiarità degli operatori con gli**

strumenti digitali. Sono emerse, in particolare, problematiche frequenti tra gli operatori legate alla scarsa connettività in mare, alla limitata disponibilità di spazio a bordo e ai vincoli di alimentazione elettrica. Le risposte raccolte hanno costituito un punto di partenza fondamentale per la definizione delle **specifiche funzionali** del successivo WP2, dedicato allo sviluppo dello Smart e-Logbook.

Sono state quindi illustrate le funzionalità principali dell'applicativo, tra cui la predisposizione automatica della dichiarazione di sbarco, i sistemi di tracciabilità e generazione delle etichette e le interfacce informative dedicate agli operatori. È stato inoltre chiarito il motivo per cui alcune funzionalità, come l'integrazione di dati meteorologici o di dati relativi alle maree, non sono state implementate, in quanto richiedono l'accesso a fonti di dati esterne con costi aggiuntivi non sostenibili.

Particolare attenzione è stata riservata al **modulo di riconoscimento automatico delle specie ittiche**, basato su tecniche di Machine Learning. È stato illustrato l'intero flusso operativo — dall'acquisizione delle immagini alla loro elaborazione tramite rete neurale convoluzionale, fino alla restituzione dei dati relativi a specie, peso e taglia — evidenziando anche le attività di refinement e validazione dei risultati, condotte per verificarne la correttezza e la coerenza.

È stato inoltre presentato il **sistema di analisi e consultazione dei dati** destinato agli operatori della pesca, concepito per restituire ai pescatori stessi le informazioni raccolte, consentendo loro di migliorare la pianificazione e l'efficienza delle attività operative.

Infine, Nicola Bianconcini ha illustrato nel dettaglio il metodo di **training** del modello di riconoscimento, descrivendo la fase di acquisizione e l'elaborazione delle immagini delle cassette di pescato attraverso la rete neurale. Pur evidenziando le difficoltà legate al numero limitato di campioni disponibili, è stato sottolineato come il sistema mostri già una buona percentuale di accuratezza nel riconoscimento, con margini di miglioramento proporzionali all'aumento dei dati di addestramento.

4. Presentazione delle prospettive e delle attività di exploitation previste per il prossimo futuro

Per quanto riguarda le **prospettive future** e le **attività di exploitation** previste, è stato evidenziato da Luca Di Nicola che nel periodo **2028–2029** è atteso il **passaggio dalla documentazione cartacea a quella telematica** anche per gli operatori della **Piccola Pesca Costiera (PPC)**. Tale transizione rappresenterà un'evoluzione significativa verso la piena digitalizzazione del settore, permettendo di censire in modo sistematico le informazioni sulle catture. Uno strumento come MarObsSys, però, intende andare oltre le solite finalità di **monitoraggio e controllo**: esso vuole consentire agli operatori del settore di **consultare e analizzare i propri dati storici**, al fine, per esempio, di **ottimizzare e pianificare le future operazioni di pesca** in funzione delle condizioni ambientali e stagionali.

Lo **Smart e-Logbook**, oltre alla funzione principale di raccolta e registrazione dei dati di bordo, potrà diventare un **strumento multifunzionale**, capace di migliorare la **comunicazione tra mare e terra**, supportando la **fase logistica e commerciale** della filiera. La disponibilità di **dati in tempo reale** sulle catture potrà infatti consentire agli operatori a terra — come cooperative, mercati ittici e punti vendita — di

organizzare anticipatamente le attività di distribuzione e vendita, creando un flusso informativo continuo che porta benefici sia a chi pesca che a chi commercializza.

Un'ulteriore prospettiva di sviluppo riguarda la **condivisione dei dati raccolti** in una logica di **open science**. Le informazioni acquisite, attualmente utilizzate per finalità di monitoraggio, potranno in futuro essere messe a disposizione della comunità scientifica per ampliare la conoscenza del comparto della **piccola pesca**, un settore che oggi dispone di dati ancora limitati a causa della mancanza di digitalizzazione del comparto. Un'estensione del progetto, in tale direzione, potrebbe contribuire nel medio periodo alla **costruzione di un gemello digitale dell'ecosistema marino** del Nord Adriatico, basato su dati raccolti e validati in modo continuativo nel corso di più anni.

Nel corso della presentazione è stata mostrata la **dashboard di analisi**, realizzata per la **visualizzazione e la consultazione dei dati raccolti** da parte degli operatori, consentendo loro di ottenere indicazioni operative immediate a partire dalle informazioni registrate. Più nello specifico, sono stati presentati i **dati acquisiti nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 16 ottobre**, accompagnati da un'**analisi dettagliata** che ha incluso **mappe, grafici e rappresentazioni statistiche** utili a interpretare in modo chiaro l'andamento delle attività di pesca e le principali evidenze emerse.

Durante la sessione di discussione, sono state approfondite anche alcune **criticità tecniche affrontate durante lo sviluppo**. Tra queste, la necessità di **sviluppare un'interfaccia che usasse il linguaggio e la terminologia degli operatori del settore della pesca**, totalmente sconosciuti agli sviluppatori; la realizzazione di **funzionalità fruibili anche in modalità offline**; l'integrazione di **mappe nautiche OpenSeaMap** e la gestione della quantità di dati.

Si è discusso anche della **particolare complessità del training del modello di Machine Learning**, legata alle difficoltà di acquisizione di immagini di qualità a bordo dei pescherecci. Le **condizioni ambientali variabili** — come la luminosità — incidono, infatti, sull'uniformità delle fotografie necessarie per l'addestramento dell'algoritmo. Nonostante l'impiego di sistemi di illuminazione e supporti dedicati, molte immagini acquisite non rispettavano lo standard qualitativo richiesto per costruire un dataset adeguato per il training. Nicola Bianconcini, però, ha evidenziato che, nonostante tutte le difficoltà, è stato possibile raggiungere un buon livello di accuratezza del modello, aprendo la strada a futuri perfezionamenti del modello man mano che saranno disponibili **dataset più ampi e diversificati**.

Alle ore **16:55**, non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, la riunione è stata dichiarata conclusa. Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, viene pertanto chiuso.